

Ingliz va O‘zbek Tillarida So‘z Yasash Usullari

Xalilova Sitora Zarifovna [orcid: 0009-0005-9322-1260](https://orcid.org/0009-0005-9322-1260)
e-mail: Sita.khalilova30@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Chet tillar va adabiyot kafedrası TEFL o‘qituvchisi
Gavhar ko‘chasi 1, Toshkent 100149, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida so‘z yasash jarayonining xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Har ikki tilga oid so‘z yasashga doir lingvistik muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy yechimlar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: derivatsiya, leksik derivatsiya, sintaktik derivatsiya, flektiv til, agglyutinatív til, tillarning morfologik tuzilishi, diaxron til, sinxron til.

1 Kirish

Bugungi kunda jahon tilshunosligida tilning haqiqiy hayotdagi vazifalarini o‘rganishga, uning lingvomadaniy va kommunikativ-sintaktik xususiyatlarini chuqur tahlil qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu holat tilning turli jabhalarini yanada chuqur o‘rganishga ehtiyojni oshirib, mavjudlik asoslari hamda funksional-semantik qonuniyatlarni tahlil qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Til lug‘aviy boyligining ortib borishi, uning imkoniyatlari va rivojlanish jarayonlari ayni paytda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan chet tilini o‘zlashtirishda so‘zlarning semantik va strukturaviy xususiyatlari bilan bir qatorda, ularning derivatsion salohiyatini izchil yoritish muhim o‘rin tutadi. Xalqaro tilshunoslikda yangi so‘zlarni yaratish yoki boshqa tillardan o‘zlashtirish jarayonida tilga xos bo‘lgan ichki va tashqi omillar, ularning o‘xshash va farqli jihatlari qiyosiy-tipologik tahlil vositasida chuqur o‘rganilmoqda. Ayniqsa, rus, avstraliya, ingliz va o‘zbek tilshunosligi maktablarida derivatsiyaga oid masalalar bo‘yicha faol ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu esa tillarning leksik-semantik, morfologik, sintaktik va lingvopragmatik jihatlari bir-biridan farqlanishi sababli, ularni solishtirgan holda o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. Shu asosda ingliz va o‘zbek tillaridagi ildizdosh so‘zlarning funksional va qiyosiy xususiyatlarini zamonaviy lingvistik yondashuvlar asosida chuqur tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda xorijiy tillarni o‘rganish tizimini takomillashtirish, ta‘lim va amaliyotni uzviy bog‘lash, derivatsiya hodisasi va uning turlari hamda ta‘sir doirasini sintaktik va semantik jihatdan boy til materiallari asosida chuqur o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda ilg‘or xalqaro tajribalarni inobatga olib, ingliz tiliga nisbatan qiyosiy tahlillar amalga oshirilmoqda. Tilshunoslik fanining hozirgi rivojlanish bosqichiga qadar til tizimi bilan bog‘liq ko‘plab murakkab masalalar ilmiy izlanishlar doirasida o‘rganilib kelinmoqda.

2 Metodologiya

Tilshunoslik fanining rivojlanishiga F. de Sossyur, V. fon Gumboldt, L. Blumfeld, Boduen de Kurtene, Sh. Balli, Ye. Kurilovich, N. S. Trubetskoy, A. Martine, N. Xomskiy, L. Tenyer kabi mashhur olimlar o‘z tadqiqotlari bilan katta hissa qo‘shganlar va bu ularning ilmiy yondashuvlari orqali tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar shakllanishiga sabab bo‘lganini bugungi tilshunoslar bir ovozdan tan olishadi. Biroq, barcha fanlar singari tilshunoslik ham doimiy taraqqiyot va yangilanish jarayonida bo‘lganligi sababli, hozirgi kunda ham turli muammolar mavjud bo‘lishi tabiiy holdir.

Shunday dolzarb muammolardan biri sifatida o‘zakdosh so‘zlar doirasidagi derivatsiya jarayonining yetarlicha o‘rganilmagani ko‘rsatilishi mumkin. Bu muammo nafaqat o‘zbek tilshunosligida, balki ingliz tilshunosligida ham hali to‘liq yoritilmagan. Tildagi har qanday yangi so‘z avvalo nutqda paydo bo‘ladi va bu orqali uning shakllanishi boshlanadi. Shundan so‘ng u mustaqil til birligi sifatida til tizimida o‘z o‘rnini topadi. Yangi yasalgan so‘z ma‘lum vaqt

davomida ijtimoiy nutq amaliyotida qo‘llanilishi orqali sinovdan o‘tadi va agar u til foydalanuvchilari tomonidan qabul qilinsa, boshqa analogik shakllar qatoriga kirib, til boyligining oshishiga xizmat qiluvchi faol birlikka aylanadi.

F. de Sossyur bevosita so‘z yasalishi yoki derivatsiya hodisasini markaziy mavzu sifatida o‘rganmagan bo‘lsa-da, uning til va nutq o‘rtasidagi farqlar, sintagmatik bog‘lanishlar, hamda lingvistik analogiyalar haqidagi g‘oyalari so‘z yasash jarayonini tushunishda nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, analogik qonuniyatlarning shakllanishida ichki va tashqi omillarning tutgan o‘rni haqidagi qarashlar leksik va semantik derivatsiyani izohlashda muhim ilmiy manba sanaladi.

3. Muhokama

So‘z yasalishini, umuman olganda, tilga oid barcha derivatsion jarayonlarni bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish orqali bu jarayonlarda inson omilining o‘rni va ahamiyatini aniqlash mumkin bo‘ladi. So‘z yasalishi – bu tilshunoslikning yangi so‘zlar yaratish (so‘z hosil qilish) va shu bilan bog‘liq bo‘lgan turli jihatlarni o‘rganuvchi muhim bo‘limidir. Ushbu bo‘lim so‘z yasovchi usullar va modellar orqali tilda yangi birliklarni hosil qilish jarayonini tahlil qiladi. Xususan, morfologik yondashuvda so‘z asosiga turli affikslar (qo‘shimchalar) qo‘shilishi orqali yangi so‘zlar yaratiladi. So‘z yasalishi jarayonini tahlil qilishda esa uning strukturasi, yasovchi elementlar, ularning semantik munosabatlari, so‘z asosining hosila so‘z bilan qanday aloqada bo‘lishi kabi jihatlarni chuqur o‘rganiladi.

Ingliz tilida so‘z yasalishini ifodalash uchun uch asosiy atama qo‘llanadi: **word-formation**, **word-building** va **word-derivation**. Birinchi ikkitasi mazmun jihatidan to‘liq sinonim bo‘lsa, "word-derivation" esa yanada kengroq tushuncha bo‘lib, so‘z yasalishning barcha turlarini qamrab oladi. Ingliz tilida so‘z yasashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

1. **Affixation** – prefiks va suffikslar yordamida yangi so‘zlar hosil qilish: *work* → *worker*.
2. **Compounding** – ikkita yoki undan ortiq so‘z birikmasidan yangi so‘z yaratish: *weekend*, *office-management*.
3. **Conversion** – so‘z turkumining o‘zgarishi orqali yangi so‘z hosil qilish: *the old*, *the blind*.
4. **Abbreviation** – qisqartma yoki qisqartirish orqali: *NASA*, *USA*.

O‘zbek tilida esa so‘z yasalishi quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi:

- **Fonetik usul**
- **Morfologik usul** – masalan, *tin* – *tinch*, *tinim*, *tinimsiz* kabi o‘zakdosh so‘zlar misolida.
- **Leksik-sintaktik usul** – so‘z birikmalarining bir butun so‘zga aylanishi: *ko‘zoynak*, *xontaxta*, *bordi-keldi* va hokazo.
- **Leksik-semantik usul** – so‘z ma‘nosining o‘zgarishi orqali yangi birlik hosil qilish, masalan: *ko‘k* (osmon) – *ko‘k* (rang), *oy* (30 kun) – *Oy* (yer yo‘ldoshi).

So‘z yasash jarayonida **yasovchi asos** – yangi so‘zning shakllanishida asos bo‘ladigan qism bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, *tila* so‘zi – *tilak* so‘zining, *tilak* esa *tilakdosh* so‘zining asosini tashkil etadi. So‘z yasalish zanjiri deganda esa umumiy o‘zakka ega bo‘lgan, bosqichma-bosqich bog‘lanib yasalgan so‘zlar qatori tushuniladi. So‘z yasalish ma‘nosi esa bir xil yasovchi vosita bilan hosil qilingan so‘zlarga xos umumiy semantik ifodani bildiradi. Masalan, *o‘rim* va *terim* so‘zlari o‘z o‘zagidan farqlanuvchi, hosila ma‘noga ega.

So‘z yasalishi quyidagi uch muhim belgi asosida belgilanadi:

1. So‘zlar bir xil turkumga oid bo‘ladi;
2. Ular aynan bir affiks yordamida yasalgan bo‘ladi;
3. Yasalish ma‘nosi bir xil bo‘ladi.

Masalan, *kuchli*, *qumli*, *yog‘li* kabi sifatlar – *-li* affiksi orqali yasalib, tegishli narsaga egalikni bildiradi.

Shuningdek, **so‘z yasalish uyasi** – bu bir o‘zakdan kelib chiqqan va o‘zaro bog‘langan hosila so‘zlar tizimini anglatadi: *ish* – *ishla* – *ishchi* – *ishsizlik* kabi. Bu yondashuv orqali til boyligini ko‘rsatadigan va uni yanada boyitishga xizmat qiladigan birliklar tizimli ravishda o‘rganiladi.

3.Xulosa

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtiradigan bo‘lsak, so‘z yasalishi va ayniqsa, qo‘shma so‘zlar hosil bo‘lishiga oid dastlabki ilmiy qarashlar tilshunoslik fanining eng qadimgi bosqichlarida shakllana boshlaganini ko‘rish mumkin. Jumladan, O‘rta Osiyo tilshunosligida bu masalaga ilk bor e‘tibor qaratilgan manbalar sifatida Mahmud Qoshg‘ ariyning “Devonu lug‘ atit-turk” asari hamda Alisher Navoiy tomonidan yozilgan “Muhokamatul lug‘ atayn” asari ko‘rsatiladi. Yevropa tilshunosligida esa so‘z yasalishiga oid ilk ilmiy qarashlar XVIII–XIX asrlar adabiyotlarida uchraydi. Ayniqsa, V. fon Gumboldtning til formasi va uning analogik tabiati haqidagi g‘ oyalari, shuningdek, F. de Sossurning sintagmatik birliklarning o‘zaro analogiyasi va ularning shakllanishiga doir nazariy qarashlari bu yo‘nalishdagi muhim yondashuvlardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. – М.: Прогресс, 1990. – 280сГумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – 400 в.
2. Блумфилд Л. Язык. – Москва: Прогресс, 1968. – 608 в.
3. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая, Очерки по лингвистике. – М.: Иностранная литература, 1962. – 406 в.
4. Chomsky Noam. Knowledge of Language. – N.Y.: Greenwood PublishingGroup, 1986. – 307 p.;
5. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Прогресс, 1988. – 656 в.
6. Mahmud Qoshg‘ ariy. Devonu lug‘ otut-turk. – T., 1960. – B. 50.
7. Alisher Navoiy. Muhokamatul lug‘ atayn, Qosimjon Sodiqov tahlili, tadbili va talqini ostida. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B. 59–70.
8. Kizi, S. B. Y. (2022). Linguo-cultural characteristics of speech etiquette occurring in discourse. Current Research Journal of Philological Sciences, 3(11), 59-63.
9. Bobojonova, S. (2023). PRAGMATIC FEATURES OF EDUCATIONAL DISCOURSE. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1321-1323.
11. Омонов, В. (2021). ГЕОЛОГИЯГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.
12. Khalilova, S. (2024). Importance of applying the Suggestopedia method to teach language to young learners. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.